

FIZIKA DARSLARIDA INNOVATSION DARS USULLARIDAN FOYDALANISH

Kamolova Nozigul Shavkat qizi

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 16-maktab

fizika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada evristik suhbat, ilmiy tadqiqot metodi, o‘quv kitobi bilan ishlash, darslarda masalalarni mustaqil yechish, eksperimental topshiriqlar, laboratoriya ishlarini bajarish kabi usullardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: dedukctiya, metodologiya, indukctiya, izomorfizm.

Fizika o‘qitishda indukctiya va dedukctiya uslublaridan foydalaniladi. “Indukctiya” termini lotincha “Inductio” so‘zidan olingan bo‘lib “yo‘lga solish” ma’nosini bildiradi. “Dedukctiya” termini lotincha “deduktion” “surishtirib bilish” ma’nosini bildiradi. O‘qitish jarayoni-empirik va nazariy yo‘l bilan amalga oshiriladi, ya’ni fizika metodologiyasi nuqtai nazariyadan o‘qitish uslublari empirik va nazariyaga bo‘linadi. Agarda o‘qitish jarayonida-kuzatish, eksperimentlardan olingan ma’lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirishga-indukctiya asos qilib olingan bo‘lsa empirik uslub deyiladi. Kuzatish va tajriba ma’lumotlarni tahlil qilish jarayonida o‘rganilayotgan hodisalarning muhim xossalari aniqlanadi, ayrim yangi fikrlarga kelinadi, induktiv xulosa chiqariladi. Masalan, turli metallarning elektr o‘tkazuvchanlik xossalari bir necha marotaba tajribalar o‘tkazilish yo‘li bilan o‘rganiladi va hamma metallar elektr tokini o‘tkazadi degan induktiv xulosaga kelinadi. Tushuntirishning induktiv usulini qo‘llashda o‘qituvchi tajriba natijalarini ko‘rsatish va tahlil qilish asosida o‘quvchilarga yangi bilimlar beradi. Biroq tajriba va induktiv umumlashtirishdan foydalanish o‘quvchilarda konkret obrazli fikrlashni o‘stiradi xolos. Nazariy abstrak fikrlashni kengaytirish uchun fizikani o‘rganish jarayonida unda qo‘llaniladigan nazariy tekshirish uslublari: abstraklash, xayoliy

eksperiment, o‘xshatish, dedukctiya, modellashtirish va hakoazar bilan o‘quvchilarni tanishtirish muhim ahamiyatga ega. Nazariy izlanishlarda mantiqiy xulosa qilishning asosiy turi dedukctiya hisoblanadi.

Dedukctiya-mantiq qonunlari va qoidalariga mos holda ayrim mulohazalarni xarakatini tushunchalarda ifodalaydi va asosan nazariy bilish bosqichida foydalaniladi. Ilmiy bilishdagi singari maktabda o‘qitishda dedukctiya, nazariy bilimning boshqa uslublari bo‘lgan modellashtirish o‘xshatish, xayoliy eksperiment va shu kabilar bilan tanishtiradi. Nazariy tekshirishlarning ob‘ektlari, konkret moddiy predmetlar emas, balki real ob‘ektlarning xayoliy modellaridir. Fizikadan molekula, atom, atom yadrosi, idial gaz va hokoza modellar ma‘lum va qo‘llaniladi. Modellarini tuzish uchun asos bo‘lib kelgan faktor hisoblanadi. Masalan idial gaz modelini tuzish emperik gaz qonunlariga tayanadi. Gazlarning juda katta siqiluvchanligi, gaz molekulari bir-biridan katta masofada, joylashgan va ularning xususiy hajmlarini hisobga olmaslik mumkin, deb taxmin qilishga asos bo‘ladi. Model real ob‘ektga mos kelsa ham u ma‘lum abstrak konstrukctiyani hosil qiladi va o‘rganilayotgan ob‘ektning hamma ko‘p tomonli xossalarni ifoda eta olmaydi. Shuning uchun bilimlarni modeldan originalga o‘tkazish imkoniyati eksperiment orqali tasdiqlanishini talab etadi.

“Fizika o‘qitish jarayonida o‘quvchilar faoliyatini aktivlashtirish” masalasiga to‘xtalsak, bilimlarni o‘zlashtirish psixologiyasi bo‘yicha “muammoli vaziyat” vujudga keltirilgan fikrlash eng katta aktivlashishga ega bo‘lar ekan. Muammoli vaziyatni vujudga keltirish, dars maqsadini oddiy tushuntirishga nisbatan muhim afzalliklarga ega ekanligi isbotlangan. Muammo o‘qituvchining hikoyasi yoki suhbatida, o‘quvchilarning diqqat bilan, aktiv ishtirok etishlarini ta‘minlaydi. Darsning muhimligini, ahamiyatini o‘quvchilar tomonidan ongli o‘zlashtirishga olib keluvchi mativlarni hosil qiladi. O‘quvchilar fikrlashlarini o‘stirishning qator uslublari mavjud bo‘lib, ular quyidagilardan iborat. Evristik suhbat, O‘quvchilarning fikrlash faoliyati aktivlashgandagina, ongli ravishda bilim oladilar. Ya‘ni ma‘lumotli, yuksak qobiliyatli, ijodiy kadrlar bolib etishida. Bunday kadrlar mustaqil yurtimiz kelajagi uchun ko‘p kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Fizika va astronomiya o‘qitish nazariyasi va metodikasi, Toshkent, Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2015. –B. 82.

2. Suyarov K.T. va boshq. Fizikadan laboratoriya va namoyishli tajriba ishlari. T.: Talqin. 2003. –114 b.